

BANK EKOTIZIMLARI: ULARNING UZOQ MUDDATLI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRUVCHI OMILLAR.

Aslanov Aziz Mexmonovich

TDIU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7825524>

Ekotizim biznesi zamonaviy iqtisodiyotda keng tarqalmoqda; ularning salohiyati moliyaviy institutlar tomonidan tobora ko'proq tushuniladi. Banklar ekotizimlarning bir qismiga aylanadi va ularning ba'zilari ushbu biznesda o'z rivojlanishi uchun imkoniyatni ko'rib, ularni yaratishni boshlaydilar. Biroq, ekotizim biznes barcha imkoniyatlari banklar tomonidan yetarlicha e'tirof etilmagan. Bank ekotizimlarining mohiyati va rivojlanish istiqbollari o'rganish va bank ekotizimlari uchun qo'shimcha innovatsion va texnologik afzalliklarni yaratish bankka uzoq muddatli raqobatdosh ustunliklarni yaratish uchun sharoit yaratishdan iborat.

Ekotizimning texnologik o'sishi ekotizimga egalik qiluvchi va uni tartibga soluvchi bankning innovatsion salohiyatining o'sishiga qanday hissa qo'shishini ko'rsatadi. Ekotizimlarning va texnologiyalarning o'ziga xosligi ularning almashinuvi tovarlar va xizmatlar harakati, moliyaviy va logistika oqimlari, alohida kompaniyalar ekotizimga qo'shilishdan oldin bo'lgan texnologiyalarni o'zgartirish, optimallashtirish va takomillashtirish jarayonida noyob sharoitlarni yaratadi. , bu innovatsion texnologiyalarni istisno qilmaydi va hatto shakllanishiga hissa qo'shadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 12-maydagi qarori bilan 2020-2025-yillarda O'zbekiston bank tizimini isloh qilish bo'yicha strategiya va uni amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi"ni tasdiqladi. Strategiya Moliya vazirligi va Markaziy bank mutaxassislari tomonidan Jahon banki ekspertlari ko'magida ishlab chiqilgan.

Strategiyaning qabul qilinishiga bank sohasida to'planib qolgan muammolarni hal etish zarurati sabab bo'ldi, deyiladi Moliya vazirligining farmonga bergan izohlarida. Ular orasida davlatning haddan tashqari ko'pligi, raqobatning etarli emasligi, korporativ boshqaruv va bank xizmatlari sifatining zamonaviy talablarga mos kelmasligi, shuningdek, ixtisoslashgan texnologiyalarning nisbatan past darajada rivojlanishi bor.[1]

Bank tomonidan ekotizimni shakllantirishning asosiy motivi o'z bozorini (mijozlarini) saqlab qolish yoki ko'paytirish istagidir va ular buni amalga oshirishga muvaffaq bo'lishadi, ammo yashirin ma'no ham mavjud, bu ekotizimning mavjudligidan iborat. biznes modellari o'z tabiatiga ko'ra (shuningdek, axborot va texnologiya tabiatiga ko'ra) texnologiyani yaratishga imkon beradi va agar banklar buni hisobga olsalar, ular texnologik bilimlar markazlariga aylanishi mumkin.

Bank tizimini isloh qilish borasidagi eng muhim vazifa – respublikada bank faoliyati va biznes jarayonlarini transformatsiya qilishdir. Yurtimizda bu borada olib borilgan sa'y-harakatlar bank tizimida raqobat muhitini yaxshilash, davlat banklarini transformatsiya qilish, ularning faoliyatini bozor tamoyillari va davr talablari asosida qayta tashkil etish hamda bank tizimida xususiy kapital ishtirokini kengaytirish kabi bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, tijorat banklarini iqtisodiy rivojlanish jarayonining faol moliyaviy vositachisi bo'lishga erishish, mijozlarga sifatli va zamonaviy bank xizmatlarini ko'rsatish, sog'lom raqobatchilik muhitini yaratish kabi

bir qator vazifalarni bajarish talab etiladi.[2]

Bizning fikrimizcha, innovatsion texnologiyalar ekotizimlarda va hamkorlik natijasida shakllanadi, bu esa mijozlar sonini ko'paytirish, noyob sintezlangan bank-moliya mahsulotlarini shakllantirish imkoniyatlarini beradi. Bank tomonidan ekotizim yaratilganligi innovatsiyalar ustidan nazoratni o'rnatish imkoniyati beradi va unga turli sohalarda yaratilgan innovatsiyalardan foydalanish imkoniyatini qo'lga kiritish, ekotizim doirasida yaratilgan intellektual mulkni boshqarish va hatto unga egalik qilish imkonini berishi kerak. Shunday qilib, tartibga soluvchi bank innovatsion texnologiyalar bozorining kuchli agenti va ilg'or intellektual mulk egasiga aylanadi. Bu ham yangi vakolatlar, ham yangi imkoniyatlar va rivojlanish istiqbollari anglatadi, bu esa raqobat muhitida muhim omillardan hisoblanadi.

Jahon bozoridagi raqobat milliy bozorga nisbatan kuchliroq, chunki xalqaro kompaniya u yerda ko'proq va qudratliroq raqiblarga duch keladi. Jahon bozoridagi ulush - bu u yoki bu tovar yoki xizmat muvaffaqiyatining asosiy potensialidir.[3] Ekotizim doirasida texnologiyalarni ishlab chiqarish nafaqat rivojlanish barqarorligini ta'minlash uchun zarur, balki banklar funktsiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin, chunki ular nafaqat o'z loyihalariga sarmoya kiritish orqali yangi ishlab chiqarish maydonlarini rivojlantirish texnologiyalariga ega bo'lishlari mumkin emas, balki innovatsion texnologiyalar bozorining mustaqil ishtirokchisiga aylanish mumkin.

Tadqiqot bank muassasalari uchun ekotizimlarning shakllanishi katta qiziqish uyg'otayotganini va ko'plab banklar ularni shakllantirishda o'z faoliyatini amalga oshirishini aniqlashga imkon berdi.[4]

Xulosa qilib aytganda, banklar ekotizimlarni shakllantirib, faoliyatini tashkil etishning yangi bosqichiga ko'tarilmoqda, o'z vakolatlarini kengaytirmoqda, faoliyatini diversifikatsiya qilmoqda. Umuman olganda, bank ekotizimlarini yaratish ularning moliyaviy ko'rsatkichlarini yaxshilash va o'sishning qo'shimcha manbalarini yaratish imkoniyati ekanligiga ishonch hosil qilish mumkin. Banklar uchun ekotizimlarni shakllantirishda yashirin shaklga ega bo'lgan yangi imkoniyatlar shakllanadi.

References:

1. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/13/strategy/>
2. e-journal.uz/2021/12/23/замонавий_банк_хизматлари
3. Nazarova G.G., Salixova N.I., Muxamedjanova G.A., Axmedov I.A. Xalqaro menejment. prof. A. Sh. Bekmurodov tahriri ostida (darslik), TDIU, 2011 y. 191 bet.
4. Yana S. Matkovskaya, Elena Vechkinzova, Valeriy Biryukov "Banking Ecosystems: Identification Latent Innovation Opportunities Increasing Their Long-Term Competitiveness Based on a Model the Technological Increment", Journal of Open Innovation^Technology, Market, and Complexity